

«ӨРТ ҚӘҮИПСИЗЛИГИ БИР АЙЛЫҒЫ»

Қ.Б.Абуталиев

Бозатаў районы АЖБ киши инспекторы аға сержант

«Один месяц пожарной безопасности».

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14217041>

Аннотация. Бул мақалада өрт қәуипсизлиги бир айлығы хәм район аймағындағы жайласқан көп қабатлы хәм жеке меншик турақ жай объектлеринде өрт қәуипсизлигин тәмийинлеу хәм айрықша жағдайлардың алдын алыу ҳаққында сөз етилген.

Гилт сөзлер: өрт қәуипсизлиги, айрықша жағдайлар, үгит-нәсият, профилактика

«ӨРТ ҚӘҮИПСИЗЛИГИ БИР АЙЛЫҒЫ»

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы пожарной безопасности за один месяц, а также обеспечения пожарной безопасности и предотвращения чрезвычайных ситуаций в многоэтажных и индивидуальных жилых домах, расположенных на территории района.

Ключевые слова: пожарная безопасность, пропаганда чрезвычайных ситуаций, профилактика.

"FIRE SAFETY MONTH"

Abstract. This article discusses the fire safety month and the measures to ensure fire safety and prevent emergency situations in multi-storey and individual residential buildings located in the district.

Keywords: fire safety, emergency situations, education, prevention.

Ассалаўма-аликум хұрметли газета оқыўшы жолдаслар гүз қыс мәўсиминиң кирип келиўи менен Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 2024 жыл 01-ноябрь күнги 01-08/13-11535-санлы бийлиги тапсырмасы хәмде Бозатаў районы ҳәкиминиң 2024-жыл 06-ноябрь күнги 17-санлы баянламасына тийкарланып усы жылдың 15-ноябрь күнинен 15-декабрь күнлери аралығында «Өрт қәуипсизлиги айлығы»н өткерий режелестирилген.

Сонлықтан район аймағындағы жайласқан көп қабатлы хәм жеке меншик турақ жай объектлеринде сол себепли усындай объектлерде өрт қәуипсизлигин тәмийинлеу хәм айрықша жағдайлардың алдын алыу мақсетинде, айрықша жағдайлар бөлими тәрәпинен бир қанша жумыслар исленип атыр. Гүз қыс айларында хәр бир шаңарақ үйлеринде қыздырыў ушын пуў қазанлардан, контрамарка, ошақ печьлеринен, газ, электр жылытыўшы үскенеден көбирек пайдаланады.

Noyabr, 2024-Yil

Олардан пайдаланғанда өрт қәуипсизлиги қәделерин сақламай хәм арқайынлыққа берилип кетсек, орны толмас қайғы, қыстың қыраўлы күнлеринде баспанасызлыққа алып келиўи мүмкин.

Хәзирги ўақытта табиғый газ басымының турақлы болмаўы хәм печьлерге резина шланга жалғап пайдаланыў салдарынаң, котел печьлериниң хәм ошақ печьлериниң морыларының натуўры қурылыўы. Итибарсызлық ақыбетинде өртлер жүз бермекте. Қыс айларында өрттиң болыў себеpleri көп ўақыттан берли жағылмаған печьлердиң морыларының насазлығы хәм хәдден тыс бирден көп муғдарда отын салып жағыўынан келип шықпақта.

Буның алдын алыў ушын ең дәслеп от жақпастан алдын морыларды жақсылап тексерип шығып, морының этирапын хәклеп қойыў керек, себеби хәкленген жерден түтин шыққанын дәрхал билиўге болады хәм кемшиликти дүзетиў аңсатқа түседи.

Район аймағында жайласқан Посёлька хәм аўыл пуқаралар жыйынларында мекеме кәрхана хәм МШХМББ-не қараслы Улыўма орта билим берий мектеpleri хәм Метепке шекемги билимлендирий шөлкемлери имаратларында профилактикалық үгит нәсият түсиник жумыслары алып барылмақта.

Өрт тилсиз жаў оның алдын алыў бәршемиздиң ўазыйпамыз. Бозатаў районы Айрықша жағдайлар бөлими ўатанласларымыздың шаңарақларында аманлық, жумысларыңызда тасқын табыслар тилеп, өрт қәуипсизлиги қағыйдаларының бузылмаўына хәм өрттиң алдын алыўға өз улесиңизди қосып белсене қатнасыўыңызға шақырамыз.

Соның менен бир қатарда Сизлерге бир нәрсени еслетип қоймақшымыз егерде өрт қәуипи ямаса басқада қәўетерге салатуғын ўақыялар жуз бергенде төмендеги көрсетилген телефон номерлерине хабар берийиңизди соранамыз:

- 1. Бозатаў районы Айрықша жағдайлар бөлими телефон номери
61 415-36-01, 61 415-36-11)**
- 2. Бозатаў районы Айрықша жағдайлар бөлими қысқа телефон номери
101**

REFERENCES

1. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 20-oktabrdagi 649-son qaroriga ILOVA

Noyabr, 2024-Yil

2. O'z.R. "Yong'in xavfsizligi" to'g'risidagi qonuni. T.: - 2009 2. Yuldashev O.R, G'ulomova G.M., Rahmatova D.M. Yong'in xavfsizligi asoslari. Amaliy mashg'ulotlarni bajarish uchun uslubiy qo'llanma – T.:, TDTU, 2015 - 75 b.
3. Гуломова Г.М., Нарзиев Ш.М. Методическое руководство для проведения лабораторных работ по предмету Основы пожарной безопасности -Т.: ТГТУ, 2015.
4. Сулейманов А.А., Петросова Л.И., Шомансуров С.С. Учебнометодическое пособие к выполнению практических работ по курсу «Основы пожарной безопасности»– Т.:, ТГТУ, 2017- 60 с. 5. G'ulomova G.M. Yong'in va yonish-portlash xavfsizligi. O'quv qo'llanma. T.: Tafakkur tomchilari, 2021-246 b.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH